

O'ZBEKISTON XALQ ARTISTLARI MUHIDDIN QORI YOQUBOV VA TAMARAXONIMLARNING OILAVIY HAYOTIDAGI O'ZARO TENGLIK SAN'ATI

Imomova Odinaxon Yo'ldoshevna

Farg'ona davlat universiteti Musiqiy ta'lim va madaniyat
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7944810>

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda yangilanayotgan O'zbekiston islohotlari inson manfaatlari ustunligini ta'minlash barobarida jamiyatda xotin-qizlar mavqeini oshirish, ularning huquq hamda imkoniyatlarini ustuvor qadriyatlardan biri sifatida himoya qilishga qaratilgan tenglik madaniyati to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Gender, ilm, odob, navo, soz, adabiy-musiqiy.

Kirish

Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Insoniyat yaralibdiki, erkak va ayollar o'rtasidagi munosabat, jamiyatda, oilada ularning roli, gender tenglik va gender adolat muammolariga e'tibor qaratilib kelinadi. Mamlakatimizda Prezidentimiz tashabbusi bilan gender tenglikni ta'minlashga qaratilayotgan ustuvor e'tibor natijasida xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularning davlat va jamiyat hayotidagi o'rnini mustahkamlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu esa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida xotin-qizlarning faolligini oshirish, oilada va jamiyatda mavqeini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Yurtimizda bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar xalqaro miqyosda munosib e'tirof etilayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi.

Bugungi kunga kelib ijtimoiy hayotning asosiy jabhalarida gender tenglikni ta'minlash butun jamiyatning taraqqiyotiga xizmat qilishi o'z isbotini topgan.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev...

Ayol bor ekan, oila degan muqaddas qo'rg'on, farzand degan bebaho ne'mat bor. Ayollarimiz baxtli bo'lsa albatta oilamiz, jamiyatimiz ham baxtli bo'ladi.

Xotin-qizlar barcha soha va tarmoqlarda erkaklar bilan teng huquqqa ega bo'lib, yuksak hurmat-ehtiromda *yashagan mamlakatda albatta tinchlik va hamjihatlik, o'sish va yuksalish bo'ladi*. Keyingi yillarda bu muhim masalaning amaliy ijrosiga qaratilgan 24 ta hujjat, jumladan, 2 ta qonun, Prezidentning 6 ta farmon va qarori, Vazirlar Mahkamasining 16 ta qarori qabul qilingani opa-singillarimizga bo'lgan yuksak e'tibor va g'amxo'rlik ifodasidir.¹

Hurmatli ayollarimiz hayotimizning barcha soha va tarmoqlarida faol ishtirok etib, Yangi O'zbekistonni barpo etishga beqiyos hissa qo'shmoqdalar. Ularning orasida deputat va senatorlar, vazir va hokimlar, akademiklar, professorlar, O'zbekiston Qahramonlari, Xalq o'qituvchilari, Xalq shoirlari, Xalq artistlari borligini barchamiz yaxshi bilamiz.

¹ (3-ilova O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2022-yil 28-dekabrda SQ-682-IV-sonli [qarori](#) tahririda)

Prezident Shavkat Mirziyoyev «Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo'l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g'ayratingiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, bugun o'z oldimizga ulkan marralar qo'rganmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz"². -deya ta'kidlar ekan, O'zbekistonning uchinchi Renessansi amaliyotida yoshlarimiz ma'naviyatini yuksaltirishda oiladagi gender munosabatlar mushtarakligi va uning rivojiga munosib hissa qo'shgan buyuk san'atkorlarimiz ijodiy hayoti hamda ular ijro etgan msiqiy asarlar mazmunidagi gender bag'rikenglik namunalaridan ibrat olish dolzarblik kasb etishini anglash muhimdir. Zero ularning oilasidagi, ijodiy faoliyatidagi shaffof gender munosabatlar uyg'unligi, erkak-ayol, qaynota - kelin, qaynona va kelin, qudalar, bolalar, qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug'lar o'rtasidagi teng, huquqiy madaniyat yangi O'zbekistonda tinchlik-osoyishtalik, hamjihatlik va bag'rikenglik kabi omillarni mustahkam qaror topdiradi.

Darhaqiqat, yosh oilalardagi va jamiyatdagi totuvlikning garovi bo'lmish gender ahillik ustuvorlik sanaladi. Illo, biz uchun ajdodlarimiz, ustozlarimiz, ayniqsi san'at sohasining buyuk darg'alarining bu yo'ldagi ibratli hayoti yoshlar uchun hayot maktabi vazifasini bajaradi.

Bunga misol qilib xalq artistlari Muhiddin qori Yoqubov va Tamaraxonimlarning oilaviy hayoti va ijtimoiy faoliyatlaridagi o'zaro tenglik madaniyatini qayd etish mumkin.

Tamaraxonim 1906 yil 29 mart kuni Turkiston o'lkasining Gorchakovo bekatidagi hozirgi Marg'ilon shahrida qadimgi o'zbek mahallasida istiqomat qiluvchi arman millatiga mansub Anna va Artyom Petrosyanlarning oilasida tavallud topdi.

Qizaloq qoshi-ko'zi qora, sho'x-shodon mahalliy bolakaylar bilan inoq yashadi. Sayoh artistlar truppasi paydo bo'lgach, barcha bolalar qatori tamoshalardan zavqlanib o'sdi. O'shanda Tamarani ko'zboylag'ichlar, dorbozlar va raqqoslar o'ziga sehrlab olardi. Uyda o'zi ko'rgan harakatlarini beixtiyor takrorlar va bu harakatlar samarasi o'laroq olti yoshga yetganda yaqinlarini qarshisida raqsga tushib, tahsinlarga sazovor bo'lardi.

“Mana, ko'rasiz, u hali Parijda raqsga tushadi!” – deya g'ururlanib qayd etgan onasining orzulari vaqtiiki kelib Parijdagi tantanali chiqishi yosh raqqosaning shukuhli mavqe'iga asos bo'ldi.

Petrosyanlir xonadonlaridagi yuksak gender taenglik uning yoshi 12 da bo'lishiga qaramay iste'dodli yoshlar bilan sahnada tengma-teng ishtiroki etishiga sharoit yaratdi.

1922 yili Tamara Xonimni Toshkent balet truppasiga yetakladi. Bu yerda Abror Hidoyatov, Yatim Bobojonov, Ali Arodobus Ibrohimov kabi birinchi o'zbek artistlari rahbarlik qilgan yuqori mahoratli konsert guruhlarida raqsga tusha boshladi. Balet truppasi O'rta Osiyo bo'ylab gastrol safarlarida bo'lib, xalq raqslar bo'yicha konsertlar berishar repertuar mazmunida Sharq ayollarining ozodligi va erkaklar bilan teng huquqlikqa intilishlari ifoda etilar edi.

1923 yil u Moskvaga jo'naydi va A.V. Lunacharskiy nomidagi Teatr texnikumida o'qishni davom ettiradi. Moskvalik tamoshabinlar yosh iqtidor sohibasini katta zavq bilan kutib olishadi. Aynan Moskvada u “Sharq qaldirg'ochi” nomiga ega bo'ldi.

Rahbariyat Tamaraxonimni Muhitdin Qori Yoqubov bilan tanishtirib, “Endi siz birga ishtirok etasiz”². mazmunidagi istak ham ijodda ham sahnada va oilada birga bo'lmoqlikka yo'llanma

² © 2020 “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalarini tahririyati» DUK

bo'lgan edi. Yosh kelin-kuyovlar 1925 yil Parijda Xalqaro dekorativ san'at ko'rgazmasiga taklif qilindilar.

Muhitdin Qori Yoqubov va Tamaraxonimga o'z vatanining nomidan ishtirok etish vazifasi topshirildi. Ularning chiqishlari hayratomuz muvaffaqiyat olib kelib, o'zbek artistlarining sahnadagi totuvliklari haqida parijsliklar hali uzoq eslab yurishdi.

Uyga qaytishar ekan, er-xotin Germaniya orqali kelishga ahd qildilar va bu yerda taniqli raqqosa Aysedora Duncan bilan tanishdilar. U Tamaraxonimning qovurg'alarini ushlab, sanab ko'rishga ijozat suraydi, zotan, oddiy tana tuzilishida bu qadar murakkab va ajoyib harakatlarni bajarish salohiyatiga taskinlar aytadi.

Parijdagi muvaffaqiyatdan so'ng uning ko'z o'ngida butun dunyo namoyon bo'la boshlaydi. Moskvaga uyushtirilgan katta safar oldidan konsert tashkilotchilaridan biri mahalliy aholi Tamaraga "xonim" deya yuzlanishayotganini eshitib qoladi. Ertasiga "Tamara Xonim" ismli afisha butun shahar bo'ylab osilgan edi.

Tamaraxonim har bir chet el safaridan uyiga yangi raqs olib kelarkan, unga batamom sho'ng'ib ketardi. Uning repertuarida 86 xalq raqsi jamlandi. Tamara nafaqat raqsi, balki turli xalqlarga xos o'zgacha qadam tashlashlari, yuz imo-ishoralari, tana harakatlari bilan ajralib turardi. Raqs liboslari, grim va u ijro etgan raqs shu darajada o'zgarar ediki, bu ajoyib ayolni ko'rgan har bir xalq uni o'z vatandoshi sifatida qabul qilar, o'z hayotiy mummolarini, oilaviy munosabatlarini, gender munosabatlar mushtarakligini ko'z o'ngida gavdalantirar edi.

Tamaraxonim 1938 yil u ikki janrni — qo'shiq va raqsni birlashtirib, sahna san'atida o'ziga xos o'zgarish qildi. Endi artist ko'plab tillarda kuylar edi, shu bilan birga, hech qanday qoqilishsiz, toza va ravon ijro qilardi. "Sahnadan turib, aholi bilan yuzlanarkanman, men va tamoshabin o'rtasidagi uzviy bog'lanishni sezaman. Bizlarni bog'layotgan ko'rinmaydigan iplar soni ko'p bo'lgani sayin, ichimga allakim kirib, mening o'rnimga raqs tushayotganday, go'yo" deya, tan oladi Tamaraxonim.

Undagi ushbu jo'shqinlik, kasbiga bo'lgan fidoyilik, oilaparvarlik, mehnatsevarlik va Yaratgan tomonidan berilgan iste'dod ko'p yillar davomida unga yuqori hurmat va sharaf olib keldi. 1935 yil Londonda bo'lib o'tgan Xalqaro festivalda Britaniya qirolchasining shaxsan o'zi unga san'tga qo'shgan hissasi uchun mukofoti zaminida Sharq, ayniqsa O'zbek ayollarining hurlik,

ozodlik, tenglikka bo'lgan faolliklari uchun ulkan motivatsiya ifodasi edi.

Surat tag so'zi:

Xalqaro raqs festivali Qirol Jorj V va Qirolicha Merining kumush yubileyi tantanalari doirasida o'tgan

Tamaraxonimning 1935 yilda Londonda o'tgan Xalqaro folklor raqslar festivalida qilgan chiqishlari o'zbek ayoli va professional ijodkorning yangi siymosini yaratdi - o'z vataniga cheksiz hurmat va iftixori bo'lgan va o'ziga ishongan Tamaraxonim ayni damda o'ta jozibador, yoqimli, go'zal va lablarida hamisha sirli tabassum o'ynab turgan iliq shaxs edi.

Tadbirda guvoh ingliz adibi Simona Pakenham yozishicha, festivalga 17ta mamlakatdan 500dan ortiq raqqos va raqqosalar tashrif buyurgan.

Uch kun davom etgan festival 1935 yilning 17-19 iyul kunlari nufuzli Royal Albert Hall sahnasida bo'lib o'tgan. Tomoshabinlar ichida Qirol Jorj V va Qirolicha Meri ham bor edi.³

Ikkinchi Jahon Urushi davrida Tamaraxonim butun front bo'ylab Tinch okeanidan Ovrupagacha konsertlar berdi.

Isoq Dunaevskiyning: "Siz meni quyoshli O'zbekistonga taklif etdingiz, Raxmat! Ammo men uchun Siz va Sizning ajoyib san'atingiz bo'lgan barcha yer quyoshli bo'ladi"- degan dil so'zlari Tamaraxonimning ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi xizmatlarining yuksak e'tirofidir.⁴

Uning raqslari va raqqosa kasbiga bo'lgan munosabati raqqosalar, xonandalar va madaniyat tizimi faollarining bugungi va kelgusi avlodi uchun hali ham ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Xulosa sifatida aytish o'rinliki, Muhiddin qori Yoqubov va Tamaraxonimlar oilaviy gender uyg'unligining maqsadlari barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, Vatan ravnaqi yo'lidagi barcha iste'dodlarini namoyon qilishlari uchun imkoniyatlar eshigini ochib berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini va yetakchilik salohiyatini qo'llab-quvvatlash uchun sog'lom muhitni ta'minlashdan iboratdir.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent, O'zbekiston, 2016. - 16 b.
2. " Xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish - mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim omili". - Toshkent, "Iqtisod-moliya", 2019.-
3. Egamberdieva T.A. O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlar ishtirokining zamonaviy omillari. Farg'ona,2020. - 72 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyas. Toshkent, O'zbekiston, 2017 - 17
5. <https://xs.uz/uzkr/post>.
6. 6.Shavkat Miromonovich Mirziyoevning 2022- yil 3-martdagi PF-87-sonli "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni
7. "2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni. 2021-yil 26-noyabr.

³ O'zbekiston va Britaniya: 1935 yil Londonda Tamaraxonim qanday kutib olingan yoxud Usto Olim sallasi siri
Roza Verko Tadqiqotchi va bloger 9 oktyabr 2019.

⁴ Arboblaz.uz © 2023 Davlat axborot tizimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yagona integrator UZINFOCOM

8. Jumaboev I. Uzbekistonda falsafiy va axlokiy fikrlar tarakkiyoti tarixidan. - T.: Ukituvchi, 1997. 10 b.
9. 9.Gerodot. Istoriya i devyati knigax. -M.: Nauka, 1972. 89 b.
10. Ahmad Leila. Woman and Gender in Islam. New Haven, CT: Yole University Press. 1992. 54 p.
11. Uzbekiston tarixi. 1-jild. -T.: 1996. 70 b.
12. Jumaev A. Gender va madaniyat. "Tender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish". -T.: 2007. 376 b.
13. Avesto. -T.: Shark, 2001. 180 b.
14. Pyarexanyan A.G. Общество i pravo Irinavo porfenskiy i sasapidskiy periody. - M.: Nauka, 1983. 82-83 b.
15. Maxmudov T. "Avesto" xakida. -TI.: Shark, 2000. 47 b.
16. Jumaboev I. Uzbekistonda falsafiy va axlokiy fikrlar tarixidan. -T.: Ukituvchi, 1997. 32 b.
17. Ahmad Leila. Woman and Gender in Islam. New Haven, CT: Yole University Press. 1992. 54 p.
18. Prezident Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 25 dekabr kuni O'zbekiston yoshlari forumidagi nutqi.
19. Kosven M.O. Iptidoiy manadiyat tarixidan ochcherklar. Toshkent: Fan, 1960-B. 168
20. T. Tursunov "XX asr o'zbek teatri tarixi". Darslik-monografiya. – Toshkent: ART PRESS, 2010. – B. 42.
21. D. H. Ziyoeva "Farg'ona vodiysi shaharlarida an'anaviy xalq tomoshalari", "Farg'ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda". Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari".Andijon, 2015. – B. 301.
22. M. Rahmonov "Hamza va o'zbek teatri". –Toshkent: O'z SSR Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1959. –B. 180- 181.
23. San'atshunoslik masalalari. – Toshkent, 1998. – B. 89..
24. B. O'ngbaeva "O'zbekistonda teatr san'ati tarixi haqida ba'zi mulohazalar.
25. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2012. B. 272–276.
26. F. Karomatov "O'zbek xalq musiqa merosi" Toshkent. G'. G'ulom. 1985 yil.
27. H. Hamidov "O'zbek an'anaviy qo'shiqchilik madaniyati tarixi" Toshkent.
28. O'qituvchi. 1996 yil.
29. Y. Rajabiy "Musiqqa merosimizga bir nazar" Toshkent. O'qituvchi. 1978 yil.
30. Z. Nazarov "An'anaviy ansambl" Toshkent. UMIHTM. 2005 yil.
31. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamida imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son).
32. O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Senatining qarori "2030 yilga qadar 31.O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida". Toshkent 2021 y.
33. Muxitdinova F. Yangilanayotgan O'zbekistonda gender tenglikning huquqiy asoslari. T.: TDYuU. 2020.
34. Freyzer X. O'zbekiston gender tenglikni ta'minlash bo'yicha muhim qadamlarni qo'ymoqda. Toshkent. 2020.

35. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi "Yoshlar innovatsiya markazi" DUK ning 2019-2022 yil 1-yarim yilligi bo'yicha umumiy faoliyati to'g'risidagi hisoboti.

INNOVATIVE
ACADEMY